

PRECATÓRIOS

Precatórios e novas regras para planejamento orçamentário

Regime especial, além de exigir planejamento dos administradores, garantiu recursos para sua implementação

MARINA MICHEL DE MACEDO MARTYNYCHEN

Crédito: Pixabay

Discute-se, no Direito Financeiro, se de fato a liberdade política é respeitada no âmbito das escolhas orçamentárias. Por um lado, o Poder Constituinte Originário retirou do Poder Legislativo a discricionariedade ampla ao determinar porcentagens orçamentárias mínimas para setores importantes da sociedade, como saúde e educação (artigos 198 e 212, ambos da CF). Por outro lado, o legislador infraconstitucional, por meio da Lei de Responsabilidade Fiscal, impôs porcentagens limites para determinados gastos públicos (como, por exemplo, o artigo 22, que regula despesas envolvendo servidores).

Sem discutir se tais condutas são efetivas ou não, é importante destacar que se criou no Brasil uma cultura de limites e porcentagens mínimas a serem obedecidas, reduzindo, sem dúvida, o âmbito da discussão política do orçamento. Certo é que os precatórios não fugiram da lógica institucionalizada em 1988.

O regime jurídico especial dos precatórios, concretizado pelas Emendas Constitucionais de nº 94 e nº 99, aplica a metodologia das metas – em busca da eficiência – no âmbito orçamentário e financeiro. Por meio da Emenda Constitucional de nº 94, foi introduzida uma nova obrigação aos entes da Federação: tanto a União, como Estados, DF e Municípios *deverão estabelecer uma porcentagem de suas receitas correntes líquidas para o pagamento dos precatórios*. Não há uma porcentagem exata: cabe a cada ente calcular. Tal

porcentagem, contudo, deverá ser criada a partir de um marco final: segundo a Emenda Constitucional de nº 99, Estados, o Distrito Federal e os Municípios que, em 25 de março de 2015, se encontravam em mora no pagamento de seus precatórios deverão quitá-los até 31 de dezembro de 2024,

Mas, não é só. De forma a auxiliar os entes da Federação, a Emenda Constitucional nº 94, indicou regras para o pagamento dos precatórios. A partir da referida emenda, aos entes da Federação é permitido, quando o total dos débitos ultrapassar a média dos últimos cinco anos, (i) não apenas o financiamento das dívidas, mas, também, (ii) o parcelamento de valores.

A importância do regime especial não está apenas na metodologia e nas regras de pagamento. Está, também, na indicação dos recursos para pagamento. Segundo a nova redação do parágrafo 2º do artigo 101 das Disposições Constitucionais Transitórias, a União, Estados e Municípios poderão utilizar de (i) até 75% dos depósitos judiciais e administrativos, em dinheiro, e que são referentes a processos judiciais ou administrativos, tributários ou não tributários, nos quais pessoas jurídicas de direito público estejam envolvidas. Além da fonte anterior, os entes da Federação poderão utilizar-se de (ii) até 30% (trinta por cento) dos demais depósitos judiciais da localidade sob jurisdição do respectivo Tribunal de Justiça.

Nota-se, portanto, que o Constituinte autorizou a utilização de valores que ingressam nos cofres públicos que não são, necessariamente, receitas públicas, ou seja, de propriedade do Estado. Para evitar a apropriação ilícita de valores, a exigência do Constituinte foi a criação de um fundo garantidor em montante equivalente a 1/3 (um terço) dos recursos levantados, remunerado pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais, nunca inferior aos índices e critérios aplicados aos depósitos levantados, que ficará vinculado ao Tribunal de Justiça do ente respectivo.

Por fim, o Constituinte inovou ao autorizar a realização de empréstimos pelos entes públicos – excetuados para esse fim os limites de endividamento de que tratam os incisos VI e VII do **caput** do art. 52 da Constituição Federal e quaisquer outros limites de endividamento previstos em lei. Para a concretização de tais empréstimos, a Emenda Constitucional de nº 99 determinou que, no prazo de até seis meses contados da entrada em vigor do regime especial, a União, diretamente, ou por intermédio das instituições financeiras oficiais sob seu controle, disponibilize aos demais entes

(Administração Direta ou Indireta), linha de crédito especial para pagamento dos precatórios submetidos ao regime especial de pagamento.

Enfim: o regime especial dos precatórios, além de exigir o planejamento dos Administradores Públicos, garantiu fontes de recursos para a sua implementação. Porém, alguns cuidados devem ser observados, pois o regime especial de precatórios previu penalidades em casos de desobediência. Com efeito, o artigo 104 do ADCT instituiu a responsabilização do gestor com fundamento na Lei de Responsabilidade Fiscal e Lei de Improbidade Administrativa, ao mesmo tempo em que o Ente Público poderá ser apenado com a retenção das transferências voluntárias e com a redução das linhas de créditos (exceto os contraídos para a própria quitação dos precatórios).

O regime especial dos precatórios busca resolver o grave problema que há anos atinge a sociedade brasileira. A sua importância é ímpar. Contudo, não há afastar que a criação de regras tão rígidas de planejamento reduzem a importância da discussão política a respeito do orçamento público.

MARINA MICHEL DE MACEDO MARTYNYCHEN – doutoranda em Direito Econômico, Financeiro e Tributário pela Universidade de São Paulo (USP) e advogada do escritório Clèmerson Merlin Clève Advogados Associados

- Martynychen, M. 2017. Ao editar a Lei 8.880/1994, a União legislou sobre o sistema monetário e exerceu a sua competência prevista no art. 22, VI, da Constituição de 1988. Assim, qualquer lei, seja ela estadual ou municipal, que discipline a conversão da moeda Cruzeiro (...) In *Teses Jurídicas dos Tribunais Superiores*, by Clèmerson Merlin Clève; Pedro Henrique Gallotti Kenicke. v.2, 95-113. São Paulo: RT
- Martynychen, M. 2005. Invasões Urbanas: regiões metropolitanas, o papel dos Estados membros e o direito à moradia In *Serviço Público - Direitos Fundamentais, Formas Organizacionais e Cidadania*, by COSTALDELLO, Angela Cassia. v.1, 123-144. Curitiba: Juruá
- Martynychen, M. 2009. Os desafios dos Municípios brasileiros e a importância da Administração Pública Municipal In *Migalhas*.2009, 17
- Martynychen, M. 2009. Os índices urbanísticos e os princípios esculpidos no art. 2o, incisos IX e XI do Estatuto da Cidade In *Transformações do direito da propriedade privada*, by MOTTA, Maurício. , 347-376. São Paulo: Elsevier
- Martynychen, M. 2014. O desafio do federalismo fiscal brasileiro: a busca pelo desenvolvimento regional em um contexto de redução da autonomia dos entes subnacionais In *Direito Constitucional Brasileiro: Constituições Econômica e Social*, by Clèmerson Merlin Clève. v.3, 60-83. São Paulo: RT
- Martynychen, M. 2017. É inconstitucional a cobrança de taxa, espécie tributária, pelo uso de espaços públicos dos Municípios por concessionárias prestadoras do serviço público de fornecimento de energia elétrica In *Teses Jurídicas dos Tribunais Superiores*, by Clèmerson Merlin Clève; Pedro Henrique Gallotti Kenicke. v.1, 307-318. São Paulo: RT
- Martynychen, M. 2017. Federalismo Fiscal e a autonomia dos entes subnacionais In *Direito e Políticas Públicas no Brasil*, by Octávio Campos Fischer. v.1, 78-97. Curitiba: Instituto Memória
- Martynychen, M.; G. C. Silveira. 2017. O processo de elaboração das leis orçamentárias à luz da teoria da escolha pública In *Anais do Evento de Iniciação Científica do Centro Universitário Autônomo do Brasil Curitiba 2017 Curitiba: UniBrasil*
- Martynychen, M. 2018. Inconstitucionalidade da aplicação do ITCMD para transmissão de ações de empresa localizada no exterior In *Migalhas*.v.2018, 9
- Martynychen, M. 2018. Precatórios e novas regras para planejamento orçamentário Regime especial, além de exigir planejamento dos administradores, garantiu recursos para sua implementação In *Jota*.v.2018, 9
- Martynychen, M.; P.H.G. Kenicke; A.C.C. Clève. 2019. A nova lei de introdução às normas do direito brasileiro (LINDB) e a efetivação dos direitos e garantias fundamentais In *Lei de introdução e o direito administrativo brasileiro*, by Thiago Priess Valiati; Luis Alberto Hungaro; Gabriel Morettini e castella. , 625-646. Rio de Janeiro: Lumen Juris
- Martynychen, M. 2020. A securitização de créditos tributários e os impactos no planejamento financeiro do Estado Brasileiro In *Migalhas*.v.2020, 10
- Martynychen, M. 2020. Aspectos gerais do regime fiscal extraordinário - Considerações a respeito das EC 106 e 107 e da LC 173/20 In *Migalhas*. 2020, 28
- Martynychen, M. 2020. Regime fiscal extraordinário e despesas públicas relacionadas à remuneração dos servidores públicos In *Migalhas*. 2020, 24
- Martynychen, M. 2020. Serviços funerários e transporte fúnebre intermunicipal: A quem compete a regulação? In *Migalhas*.2020, 17
- Martynychen, M. 2021. O federalismo fiscal brasileiro: o papel do Supremo Tribunal Federal e a busca do equilíbrio entre a repartição de recursos e o cumprimento das competências constitucionais dos Entes Federados In *O federalismo fiscal brasileiro: o papel do STF e a busca do equilíbrio entre a repartição de recursos e o cumprimento das competências constitucionais dos Entes Federados*, ed 2. v.3, 66-88. São Paulo: RT
- Martynychen, M. 2021. O orçamento-republicano e a contribuição do Professor Fernando Facury Scaff para o Direito Financeiro Nacional: um olhar a respeito das Receitas Públicas In *Estudos de Direito Financeiro e Tributário: homenagem ao Professor Fernando Facury Scaff*, by Daniel Tobias; Michel Harber Neto. v.1, 397-422. São Paulo: D'Plácido
- Martynychen, M. 2022. Construção da nova economia: fluxos financeiros na contemporaneidade e securitização como instrumento jurídico In *Revista Brasileira de Pesquisas Jurídicas (Brazilian Journal of Law Research)*.v.3, 255-290
- Martynychen, M. 2021. A lei de liberdade econômica e o decreto 10.139/19: Processo de consolidação das normas envolvendo os fundos de investimentos perante a CVM In *Migalhas*.v.2021, 12
- Martynychen, M.; O. C. Fischer. 2022. Entre o serviço da dívida e a materialização dos direitos fundamentais: conflito orçamentário regulado pela Constituição Federal In *Direitos Fundamentais & Democracia: novas abordagens na perspectiva Interamericana*, by In: Ingo Wolfgang Sarlet et al. v.1, 433-453. Porto Alegre: Fundação Fênix
- Martynychen, M. 2014. Constituição Federal de 1988 e o fortalecimento das regiões metropolitanas In *Direito Constitucional Brasileiro - Organização do Estado e dos Poderes*. v.2, 60-78. São Paulo: RT
- Martynychen, M. 2021. Constituição Federal de 1988 e o fortalecimento das regiões metropolitanas In *Direito Constitucional Brasileiro - Organização do Estado e dos Poderes*, ed 2. v.2, 64-84. São Paulo: RT

